

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA
RESOLUÇÃO Nº 5.395, DE 06 DE JULHO DE 2021-CONSEPE

RESOLUÇÃO Nº 003/2023- PPGSP de 18 de outubro de 2023

*Regulamenta as normas para a confecção do **Produto Final** dos(as) discentes do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública e indicação de uma **Carteira de Produtos**.*

A **COORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA**, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Federal do Pará, no uso legal de suas atribuições e tendo em vista a decisão do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública (PPGSP), reunido no dia 18 de outubro de 2023, promulga **RESOLUÇÃO** para instituir a elaboração do **Produto Final**, bem como indicar uma **Carteira de Produtos** prioritários provenientes dos resultados de pesquisa de mestrado em Segurança Pública.

CAPÍTULO I
DO PRODUTO FINAL

Art. 1º. O trabalho de conclusão final do Programa de Pós Graduação em Segurança Pública (PPGSP) consiste na confecção de um produto final, parte integrante da dissertação, e poderá ser apresentado em diferentes formatos, tais como: produto bibliográfico; ativos de propriedade intelectual; tecnologia social; curso de formação profissional; produto de editoração; material didático e instrucionais; software/aplicativo (programação para computador e sistemas); evento organizado; norma ou marco regulatório; relatório técnico conclusivo; manual; protocolo; tradução; acervo; base de dados técnica-científica; produção de comunicação; carta, mapa ou similar; produtos/processos em sigilo; taxonomia, ontologias e tesouros; empresa ou organização social inovadora; processo, tecnologia de produto, material não patentado; estudo de caso; produção artística; sem prejuízo de outros formatos, de acordo com a natureza da área e a finalidade do PPGSP, desde que previamente propostos e aprovados pela Capes e/ou pelo colegiado do Programa.

§ 1º. O Produto Final resultante da conclusão de curso do(a) pós-graduando(a) deve ter como primeiro autor(a) o(a) discente;

§ 2º. O corpo de orientação deve compor o quadro de autores(as) do Produto Final resultante da conclusão de curso do(a) pós-graduando(a);

§ 3º. O quadro final de autores(as) do Produto Final resultante da conclusão de curso do(a) pós-graduando(a) deve ter a anuência do corpo de orientação;

§ 4º. O Produto Final resultante da conclusão de curso do(a) pós-graduando(a) deve ser um produto do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Federal do Pará;

§ 5º. O Produto Final resultante da conclusão de curso do(a) pós-graduando(a) pode conter instituições parceiras, desde que tenha a anuência do corpo de orientação;

§ 6º. O Produto Final resultante da conclusão de curso do(a) pós-graduando(a) deverá integrar texto dissertativo, que explique todas as etapas de construção da pesquisa científica que resultou no Produto Final de conclusão do mestrado, compondo, também, os artigos científicos relacionados.

§ 7º. A Dissertação de mestrado deverá ser definida e desenvolvida de comum acordo com o(a) orientador(a) e com o(a) coorientador(a), quando houver; deve consistir em um manuscrito expositor de todas as etapas de desenvolvimento de uma investigação original e individual que deverá dar origem a um produto final, que esteja em conformidade com os formatos previsto na Resolução N° 002/2023, sendo sua contribuição válida para a área de concentração e/ou para a linha de pesquisa do Programa de Pós Graduação em Segurança Pública da Universidade Federal do Pará, bem como apresente um retorno ou auxílio à sociedade civil, **com evidente impacto social**.

CAPÍTULO II

DA CARTEIRA DE PRODUTOS

Art. 2º. A carteira de produtos tem por objetivo estruturar os resultados aplicáveis que são derivados das pesquisas de dissertações, de modo que, o PPGSP possa oferecer à sociedade produtos técnicos e tecnológicos, em especial à amazônica, que responda suas demandas relacionadas à **Segurança Pública, Políticas, Gestão, Direitos Humanos, Criminalidade e Tecnologia da Informação**, situados na área de concentração do PPGSP;

Art. 3º. Os produtos técnicos e tecnológicos previstos nesta Resolução seguem as orientações do Grupo de Trabalho de Produção Técnica da CAPES (Portaria CAPES Nº. 171/2018 – Instituição do GT Produção Técnica), e conforme **carteira de produtos indicada em anexo:**

a) PRODUTO TÉCNICO: é o resultado palpável de uma atividade realizada pelo (a) discente e seu corpo de orientação. O produto é algo tangível, que se pode tocar, ver, ler, e outros. Pode ser um cultivar ou um conjunto de instruções de um método de trabalho. O Produto é confeccionado previamente ao recebimento pelo cliente/receptor, que só terá acesso após a conclusão dos trabalhos.

b) PRODUTO TECNOLÓGICO: é um “objeto tangível” com elevado grau de novidade, fruto da aplicação de novos conhecimentos científicos, técnicas e expertises desenvolvidas no âmbito da pesquisa na Pós-Graduação, usados diretamente na solução de problemas situados nos diferentes contextos relacionadas à **Segurança Pública, Políticas, Gestão, Direitos Humanos, Criminalidade e Tecnologia da Informação**, situados na área de concentração do PPGSP.

§ 1º. A diferenciação entre produto técnico e tecnológico se dará pelo grau de inovação e ineditismo do conhecimento interdisciplinar e ambiental mobilizado para sua elaboração/construção em função da complexidade do problema a ser resolvido. Problemas complexos envolvem sinergia e/ou associação de diferentes tipos de conhecimentos e interação/demanda/envolvimento de múltiplos atores.

§ 2º. Qualquer outro tipo de Produto Técnico que não está contido nesta listagem, ou que siga as orientações do relatório do Grupo de Trabalho da CAPES sobre Produção Técnica e Tecnológica, poderão ser debatidos e deliberados em reunião do Colegiado do PPGSP.

Art. 4º. Todos os produtos elaborados devem fazer parte da dissertação final de curso, buscando atender a uma demanda social, organizacional e/ou de mercado que seja específica e apresente relevância/utilidade e impacto social;

Art. 5º. Os produtos elencados nesta resolução deverão ser orientados pelo mesmo corpo de orientação credenciado no Programa para orientação da dissertação, seguindo o formato definido no Regimento Interno do PPGSP;

Art. 6º. O tipo de produto selecionado, funcionalidade e resultados, deverão contemplar, obrigatoriamente, a temática da pesquisa que será desenvolvida durante o tempo de permanência do discente no mestrado, de acordo com a melhor forma de disponibilidade para o público-alvo final.

Art. 7º. O tipo de produto que será elaborado, como resultado das pesquisas realizadas no Programa, deverá informar, dentro de um formulário próprio fornecido pela secretaria do PPGSP, e no Capítulo 3 da dissertação, conforme Resolução Nº. 002/2023, os seguintes itens:

I – Abrangência ou Inserção Social: Se Local, Regional, Nacional ou Internacional;

II – Público Usuário: Se Estado, Município, Movimento social, Organização, ou Comunidade ou outros;

III – Validação do Produto: Indicar a forma de reconhecimento ou selo de uso ou autenticação emitido por órgão competente ou organização usuária, incluindo, a depender de cada caso: registro de patente ou de programa de computador no INPI, registro de filme na ANCINE, ISBN vinculado a órgão institucional, registros de publicação do EDUCapes;

IV – Modo de Divulgação: se impresso disponível em espaço físico ou em meio digital na internet;

V – Repercussão Econômica, Cultural e Socioambiental Esperada: Impacto positivo esperado na rotina e cotidiano do público usuário; impacto e caráter inovador da produção intelectual em função da natureza do Programa; internacionalização (se for o caso) e visibilidade do produto.

VI – Inovação: Definir o caráter inovador do produto;

VII – Local ou Endereço de Acesso: Informar o endereço físico ou digital na internet, onde o produto está/estará disponível;

Parágrafo Único: O formulário referido no *caput* deste artigo deve ser entregue no mesmo ato de depósito da dissertação.

Art. 8º. Os produtos gerados pela pesquisa de Mestrado deverão ser detalhados no corpo da dissertação, porém, deverão também ser entregues em arquivo separado (digital) da Dissertação e farão parte de um banco de produtos, que será disponibilizado na internet para acesso ao público, por

meio do *site* do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública (<https://ppgsp.propesp.ufpa.br/index.php/br/>).

Art. 9º - A carteira de produtos desenvolvidos pelo(a) discente do PPGSP, considerando o quadro de classificação de produtos anexo à esta resolução, deve ser composta por:

- a) No máximo 1 (um) produto de classificação Baixa;
- b) No máximo 2 (dois) produtos de classificação Média;
- c) No mínimo 1 (um) produto de classificação Alta.

Art. 10. Os casos omissos serão deliberados pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública – PPGSP/UFPA.

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Federal do Pará.

Belém, 18 de outubro de 2023.

Prof. Dra. Maely Ferreira Holanda Ramos
Coordenadora – PPGSP/UFPA
Portaria Nº 460/2023 - Reitoria

ANEXO I

Anexo I – Quadro de orientação para o desenvolvimento de Produtos Técnicos/Tecnológicos do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública.

Tipo de Produto	Subprodutos	Classificação/ estrato	Definição
Produto bibliográfico	Artigo publicado em revista técnica	Baixa	Revistas voltadas para campos específicos do conhecimento, geralmente relacionadas com o conhecimento tecnológico, mas que apresentam como foco o mercado, diferenciando assim das revistas científicas, as quais buscam divulgar o progresso científico. Serão aceitos artigos publicados em periódicos nos primeiros 4 estratos do Qualis Capes vigente.
	Artigo em jornal ou revista de divulgação	Baixa	Artigos de autoria docente e/ou discente publicados em jornais e revistas de ampla divulgação, sendo que tais veículos não apresentam um foco específico em assuntos científicos e/ou tecnológicos. Serão aceitos artigos publicados em periódicos nos primeiros 4 estratos do qualis capes vigente
	Resenha ou crítica artística	Baixa	A resenha ou crítica não requer apenas um resumo informativo ou indicativo. A resenha ou crítica deve ser entendida como uma análise interpretativa e, por esse motivo, irá depender da capacidade de relacionar os elementos do texto lido com outros textos, autores e ideias sobre o tema em questão, e também da opinião daquele que escrever a resenha, contextualizando o texto que está sendo analisado. Resenha crítica é uma descrição minuciosa que compreende certo número de fatos: é a apresentação do conteúdo de uma obra. Consiste na leitura, resumo, na crítica e na formulação de um conceito de valor do livro feito pelo crítico.
	Texto em catálogo de exposição ou de programa de espetáculo	Baixa	Textos em publicações que não recebem ISBN, como, por exemplo, catálogos, prospectos e folhetos de propaganda comercial, industrial, artística ou turística, cartazes de propaganda.

Curso de Formação Profissional	Atividade docente de Capacitação, realizada em diferentes níveis	Média	Conjunto de conteúdos estabelecidos de acordo com as competências requeridas pela formação profissional, em conformidade com os objetivos do Programa de Pós-Graduação. Natureza: a) oferta regular: oferta contínua e integrada às atividades das Instituições envolvidas com o processo da pesquisa; b) oferta em alternância: oferta intermitente, podendo estar integrada às Instituições envolvidas com o processo da pesquisa; c) formação em exercício [<i>work in progress</i>]: oferta regular ou em intermitente, devendo contar com profissionais vinculados às instituições envolvidas com o processo da pesquisa.
	Atividade de Capacitação criada, em diferentes níveis	Média	
	Atividade de Capacitação organizada, em diferentes níveis	Média	
Ativos de Propriedade Intelectual	Patente depositada, Concedida ou Licenciada	Alta	<p>Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Com este direito, o inventor ou o detentor da patente tem o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto objeto de sua patente e/ ou processo ou produto obtido diretamente por processo por ele patenteado. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente.</p> <p>Exemplos: Patente de invenção, patente de modelo de utilidade, certificado de adição. Não se aplica: a outros ativos de propriedade intelectual, como marcas, desenho industrial, software, indicação geográfica.</p>
	Desenho Industrial	Alta	O registro de Desenho Industrial protege a configuração externa de um objeto tridimensional ou um padrão ornamental (bidimensional) que possa ser aplicado a uma superfície ou a um objeto. Ou seja, o registro protege a aparência que diferencia o produto dos demais (forma plástica). Não são protegidos pelo registro de desenho industrial: funcionalidades, vantagens práticas, materiais ou formas de fabricação, assim como também não se pode proteger cores ou a associação destas a um objeto.

Ativos de Propriedade Intelectual	Indicação geográfica	Alta	A Indicação Geográfica (IG) é usada para identificar a origem de produtos ou serviços quando o local tenha se tornado conhecido ou quando determinada característica ou qualidade do produto ou serviço se deve a sua origem. No Brasil, ela tem duas modalidades: Denominação de Origem (DO) e Indicação de Procedência (IP).
	Marca	Alta	Todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue, produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas.
	Topografia de circuito integrado	Alta	Topografias de Circuito Integrado são imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado (Fonte:INPI). Cada imagem representa a disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado. Em outras palavras, é o desenho de um chip. Exemplos: Desenhos e esquemas eletrônicos de Circuitos integrados (CIs), tais como como utilizados no desenvolvimento de memórias, processadores e demais CIs que visam realizar funções eletrônicas. Não se aplica: conceitos, processos, sistemas ou técnicas nas quais a topografia criada se baseia, bem como os produtos eletrônicos que incorporem um circuito integrado que usa a topografia criada.
Tecnologia Social		Alta	Método, processo ou produto transformador, desenvolvido e/ou aplicado na interação com a população e apropriado por ela, que represente solução para inclusão social e melhoria das condições de vida e que atenda aos requisitos de simplicidade, baixo custo, fácil aplicabilidade e replicabilidade. Exemplos: Projeto de Leitura nos Terminais de ônibus, Técnicas alternativas de agricultura, educação em saúde bucal em determinados grupos populacionais, diagnóstico (Pesquisas e análises realizadas minuciosamente sobre determinado produto, processo ou fenômeno). Não se aplica: método, processo ou produto que não apresente uma transformação social positiva evidente e não seja voltado para a coletividade.

Produto de editoração	Livro, catálogo, coletânea e enciclopédia, organizado	Baixa	<p>Produto de editoração resulta de atividade editorial de processos de edição e publicação de obras de ficção e não-ficção. Compreende planejar e executar, intelectual e graficamente, livros, enciclopédias, preparando textos, ilustrações, diagramação etc. com vinculação ao Programa (projetos, linhas, discentes).</p> <p>Exemplos: mídia impressa (jornal, revista, livro, panfleto, cartaz, e outros), eletrônica (e-books, mídias interativas) ou digital (internet, celular).</p>
	Revista, anais (incluindo editoria e corpo editorial), organizado	Baixa	
	Catálogo de produção artística, organizado	Baixa	
Evento Organizado	Internacional e Nacional	Baixa	<p>Produto da atividade de divulgação e/ou propagação do conhecimento técnico-científico. Exemplos: congresso, seminário, festival, olimpíada, competição, feira ou convenção</p>
Norma ou Marco Regulatório	Norma ou marco regulatório elaborado	Média	<p>São diretrizes que regulam o funcionamento do setor público e/ou privado. Tem por finalidade estabelecer regras para sistemas, órgãos, serviços, instituições e empresas, com mecanismos de regulação, compensação e penalidade. Exemplos: marco regulatório em saúde, educação, energia, telefonia, internet, transporte, petróleo e gás, recursos hídricos, pesca, mídia, organizações da sociedade civil, etc.; norma regulamentadora em segurança e saúde no trabalho e prevenção de riscos ambientais; especificação de produto ou padronização de processo; regulamento ou norma organizacional relacionada à negócios, à órgão governamental, à associação comercial ou profissional, à grupo de consumidores; guia ou código de prática. Não se aplica: material instrucional; relatório técnico, resolução normativa</p>
	Estudos de regulamentação	Média	
	Elaboração de anteprojeto de normas ou de modificações de marco regulatório	Média	
	Estudos apresentados em audiência pública	Média	
	Sentenças arbitrais, estudos de caso, estudos de jurisprudência e peças processuais	Média	
Material Didático		Alta	<p>Produto de apoio/suporte com fins didáticos na mediação de processos de ensino e aprendizagem em diferentes contextos educacionais. Sub-tipos: impressos, audiovisual e novas mídias.</p> <p>Exemplos: a) impresso: coleções; livro didático e paradidático; guias; mapas temáticos; jogos educativos e afins; b) audiovisual: fotografia; painel cronológico; programas de TV – aberta e/ou fechada; Programas de Rádio – comunitários, universitários, alternativos; Trilha e/ou Paisagem sonora e afins; c) novas mídias: CD; CD-ROOM; DVD; e-book, documentários, tutorial, plano de ação/intervenção (documento de orientação elaborado para definir etapas de ação em uma situação específica) e afins.</p>

Software/ Aplicativo (Programa de computador)		Alta	Software é um conjunto de instruções ou declarações a serem usadas direta ou indiretamente por um computador, a fim de obter um determinado resultado. Ele é composto por um código-fonte, desenvolvido em alguma linguagem de programação. (Fonte: INPI).
Relatório Técnico Conclusivo	Relatório Técnico Conclusivo per se	Baixo	Texto elaborado de maneira concisa, contendo informações sobre o projeto/atividade realizado, desde seu planejamento até as conclusões. Indica em seu conteúdo a relevância dos resultados e conclusão em termos de impacto social e/ou econômico e a aplicação do conhecimento produzido.
	Processos de Gestão, elaborado	Baixo	
	Pesquisa de Mercado, elaborado	Baixo	
	Simulações, Cenarização e Jogos aplicados	Baixo	
	Valoração de Tecnologia, elaborado	Baixo	
	Modelo de Negócio Inovador, elaborado	Baixo	
	Ferramenta Gerencial, elaborada	Baixo	
	Pareceres e/ou Notas Técnicas sobre vigência, aplicação ou interpretação de normas, elaborados	Baixo	
Manual/ Protocolo	Protocolo tecnológico experimental/ aplicação ou adequação tecnológica Exemplo: Procedimento Operacional Padrão (POP), elaborado	Média	Conjunto das informações, decisões, normas e regras que se aplica a determinada atividade, que encerra os conhecimentos básicos de uma ciência, uma técnica, um ofício, ou procedimento. Pode ser um guia de instruções que serve para o uso de um dispositivo, para correção de problemas ou para o estabelecimento de procedimentos de trabalho. No formato de compêndio, livro/guia pequeno ou um documento/normativa, impresso ou digital, que estabelece como se deve atuar em certos procedimentos.
	Manual de operação técnica elaborado	Média	

Tradução		Baixa	Entendida aqui como uma obra traduzida (produto) de uma língua para outra, independentemente se foi resultado de uma tradução literal ou de tradução livre.
Produto de comunicação	Programa de mídia realizado	Baixa	O produto implica na existência de um intermediário tecnológico para que a comunicação se realize. Trata-se, portanto, de produto midiático. Mídia compreende o conjunto das emissoras de rádio e de televisão, de jornais e de revistas, do cinema e das outras formas de comunicação de massa, bem como, das recentes mídias sociais em suas diversas plataformas. Exemplos: a) programas de mídia; b) programas de veículos de comunicação; – c) programas de mídia social.
	Site	Baixa	Local ou endereço eletrônico; informações divulgadas por meio de páginas virtuais disponibilizadas na Internet, sendo acessadas por um computador ou de outro meio comunicacional
Acervo	Curadoria de mostras e exposições realizadas	Média	Acervo é o conteúdo de uma coleção privada ou pública, podendo ser de caráter científico, biológico, bibliográfico, artístico, fotográfico, histórico, documental, misto ou qualquer outro.
	Acervos produzidos	Média	
	Curadoria de coleções biológicas realizada	Média	
	Inventário	Média	Listagem detalhada de informações e conhecimentos sobre determinado produto, processo ou fenômeno
Base de Dados Técnico-científica		Média	É um conjunto de arquivos relacionados entre si com registros sobre pessoas, lugares ou coisas. São coleções organizadas de dados que se relacionam de forma a criar algum sentido (informação) e dar mais eficiência durante uma pesquisa ou estudo.
Carta, mapa ou similar		Média	Produtos com origem em estudos cartográficos, representando objetos, elementos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos. Subtipos: Aerofotograma: é o resultado da aplicação do método de obtenção de dados topográficos por meio de fotografias aéreas, geralmente, com o fim de mapeamento. Assim como na fotointerpretação, as informações quantitativas estão registradas em cores (bandas) captadas por meio de uma câmera fotográfica ou métrica que capta a energia irradiada/refletida pelos objetos. Ex: fotografias feitas aeroplanos, drones e balões; Carta: representação dos aspectos naturais e artificiais da Terra, destinada a fins práticos da atividade humana, principalmente a avaliação precisa das distâncias, direções e a localização geográfica de pontos, áreas e detalhes. Ex: cartas náuticas; Fotograma: cada impressão fotográfica ou quadro de um filme cinematográfico; Mapa: representação gráfica, em geral, de uma superfície plana em determinada escala, com a representação de acidentes físicos e culturais da superfície da Terra, ou de um planeta ou satélite. Atlas Cartográfico: coleção organizada de plantas, cartas ou mapas, concebida para

			cobrir um espaço geográfico e um ou mais temas escolhidos. Pode ser disponibilizado de forma impressa ou digital
Taxonomia, Ontologias e Tesouros		Média	Classificações, Tesouros, Taxonomias e Ontologias – CTTO - são Produções técnicas que “classificam, modelam e representam conceitos e seus relacionamentos pertinentes a um domínio do conhecimento” Natureza Taxonomia; Ontologia; Tesouro ; Rede semântica
Cultivar		Alta	Cultivar é uma produção tecnológica, na qual a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal.
Produtos/ Processos em sigilo	Impacto declarado de produção técnica ou tecnológica	Alta	Produto: Bens físicos/tangíveis obtido por combinação de ideias, que possam ser materializados ou produzidos por um determinado processo de fabricação, destinados ao uso restrito e comprovado por meio de declaração de sigilo. Processo: Conjunto ordenado de procedimentos/operações/atividades que objetiva transformar uma Entrada (insumos materiais ou não) numa Saída desejável (produtos, serviços), com repetibilidade, previsibilidade e confiabilidade, destinados ao uso restrito e comprovado por meio de declaração de sigilo.
	Interesse declarado do setor empresarial em produção sob sigilo	Alta	
	Instrumentos de transferência de tecnologia (contratos) elaborados	Alta	
Empresa ou Organização social inovadora		Alta	Uma nova empresa ou organização social formada com base em produto, serviço ou processo tecnológico.
Processo/ Tecnologia e Produto/ Material não Patenteável		Alta	Produtos e/ou processos tecnológicos que, por impedimentos legais, não apresentam um mecanismo formal de proteção em território brasileiro, incluindo quaisquer ativos de propriedade intelectual, como, por exemplo, métodos terapêuticos e cirúrgicos.

Fonte: adaptado da CAPES, com base no Relatório de Grupo de Trabalho do Grupo de Trabalho de Produção Técnica (2019).